

TURAR JOY BINOLARNING LANDSHAFTINI TASHKIL ETISH

Chorshanbayev F.Z. v.b. dotsent SamDAQU.

Meliyeva Ch.O. katta o'qituvchi. SamDAQU.

Аннотация: Условия проектирования ландшафта для городской и сельской местности предусматривают цели повышения качества ландшафтно-экологического, ландшафтно-рекреационного и ландшафтно-эстетического состояния региональных площадей.

Annotatsion: She terms of planning of landscape for municipal and rural locality envisage the aims of upgrading of the landscape – ecological, landscape – recreational and landscape – aesthetic of regional areas.

Aholini ko'payishini va inson faoliyatining har tamonlama rivojlanishi yashash muhitining doimiy ravishda o'zgarib turishi bilan o'zaro bog'liqdir. Yashash muhitini yaxshilashning landshaft arxitektura vositalari bilan yechishning asosiy tajribalari bevosita insonning atrofigagina taluqli bo'lmay balki, shahar va qishloq hududlaridan tortib barcha qurilish inshootlariga tegishlidir. Landshaft arxitekturasining maqsadlari va vazifalarini anglashdan tashqari landshaft arxitektursi uning keng amalyotida nima bilan shug'ullanishini tasavvur etishi juda muhimdir. Landshaft loyihalash muhitini insonning bevosita o'rab turishidan shahar, qishloq muhitidan to' mintaqaviy maydonlarni landshaft ekologik, landshaft- rekreatsion va landshaft – estetik sifatlariga yetkazishgacha bo'lgan maqsadni nazarda tutadi. Shu munosabat bilan loyihalashning to'liq darajalarida hududlarini arxitektura - landshaftini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlarini anglash zarur. O'zbekistonda landshaft rejalashtirish masalalari tuman, qishloq hududini rejalashtirish bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Biz qishloq yoki shaharlarni arxitekturaviy loyihalashtirganimizda landshaft arxitekturasi qismlariga e'tibor qaratilmas edi.

Hozirgi kunda bu dolzarb jarayon bo'lib qishloq tuman shahar rejalarini loyihalar ekanmiz landshaftga alohida to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Yuqorida aytilganidek har bitta loyihamızda landshaftning roli uning dizayni qanday bo'lishini reja qilish kerak. O'zbekiston Respublikasi hududlarida aholi punktlarini landshaftli rejalashtirish maqsadi ko'kalamzorlashtirish va landshaft arxitektura vositalari bilan yaxlit, garmonik shahar muhitini shakllantirish hisoblanadi. Bunda bosh vazifa atrof-muhitning tabiiy va suniiy xususiyatlari orasidagi optimal munosabatni uning barcha ierarxik satixlarini ta'minlashdan iborat bo'lib, bunda tabiatning insonga sog'lomlashtiruvchi ta'sirini kuchaytirish va sanoat hamda qurilishning tabiatga salbiy ta'sirini minimumga keltirishdi. Qishloq yoki tuman, shahar aholi punktlarini ularning chekkalaridagi o'simliklarini hisobga olgan holda ko'kalamzorlashtirish aholi punktining atrof muhiti bilan aloqasi xarakteriga ta'sir ko'rsatadi. Qishloq va tuman turar joylari hududini landshaft- rekreatsion tashkil etishda va rejalashtirishda turar joylarni landshaft tashkil etishda sifatiga erishishda turar joylarini landshaftini tashkil etish bosqichlarining quyidagi ketma-ketligida rioya qilish kerak. Loyihadan oldingi bosqichda, qurilishni tashkil etish va aholining ijtimoiy demografik tuzilmasini tashkil qilish, aholining zichligini qurilishini fazoviy tashkil etish. Yangi qishloq va tuman turar joy rejalarini landshaft tashkil etishda qishnichilik munosabati hisobga olinishi kerak, turar joy qurilishining ochiq

maydonlarini tashkil etish esa ochiq fazolar o'zaro bog'liqligini esa an'anaviy mahallalardagidek qurish kerak. Qo'shnichilik munosabatlari bilan shart qilingan turar joy tizilmasining ochiq maydon ieyrarxiyasi va o'zora bog'likligini turarjoy tuzilmalarini tashkil etishning turli darajalarida qulay landshaft- rekreatsion sharoitlarini uch darajada ta'minlash zarur.

1. Bolalar va kattalar dam oladigan tinch o'yinlari va harakatchang o'yinlari.

2. Maktab yoshdagi bolalarning harakatchang o'yinlari o'smirlar va kattalarning sport o'yinlari.

3. Kattalar hamda yoshlarning sport mashqlari va dam olish amalga oshirish xizmat qilishi.

4. Jamoatchilik markazi turarjoy tuzilmasining zarur funksiyanal elementi hisoblanadi.

Qishloq turarjoy tuzilmasini landshaft tashkil etishini qo'shnichilik munosabatlari dam olish, jamoatchilik bo'sh vaqti va turli darajadagi hududlarda dam olishni piyodalar uchun imkoni borligining psixologik qo'layligini hisobga olib rejalashtirish kerak. Turar joyda, shaxsiy dam olish kichik bog', kichik havlilarda, ochiq xonadon ayvonchalarida va birlamchi uy oldida maydonlarining umumiy havlilarida tashkil etiladi. Ushbu havlilarning landshaft yechimlari, ushbu yerga mos daraxtlar, gulzorlarni, maysalarni tashkil qilish. Mahalla markazlarni tashkil qilish, yo'llar va yo'lakchalar landshaftini yechish, qishloq va tumanlarni rejalashtirish aholiga qulaylik yaratish. O'zbekistonning har-bir viloyatlarida izchil yo'lga qo'yilgan bo'lib qishloq qurilishlarida ham amalga oshirilayapti. Bir qancha viloyatlar qatorida Samarqand viloyatida ham qishloqlar kurilishi shaharnikidan qolishmagan holda qulayliklar mavjud landshaft qurilishiga ham alohida e'tibor berilgan qurilish ishlari olib borilayapti. O'zbekistonning barcha viloyatlarida shaharlarni kengaytirish, qishloqlarni qaytadan qurish, zamon talabiga javob bera oladigan tartibda rejalashtirish yo'lga qo'yilmoqda. Shahar markazlarining magistrallari yaqinidagi hududlarini piyodalar uchun ajratilgan ochiq maydonlar orasidagi ko'k himoya mintaqalarini ko'zda tutish zarur. Magistrallar landshaftini tashkil etish uning eni bo'yicha transportlarining harakatlanish jadalligiga bog'liq. Markazdagi magistral yaqinidagi hududlardan foydalanish tavsifiga ularni ko'kalamzorlashtirish maqsadlari va usliblariga bog'liq bo'lish kerak. O'zbekiston iqlimi issiq bo'lganligi tufayli tumanlarda mikro muhitli va sanitariya gigenik rejimini optimallashtirish uchun ko'kalamzorlashtirish va landshaft elementlarini rejali va fazoviy tashkil etish tamoillariga amal qilish zarur. Shuningdek piyodalar harakati zonalarida va qurilishga yaqin hududlarda

ochiq va soyali fazolarining navbatma-navbat kelishi, havoning aylanishi va harakat yoʻnalishi masalalarining vertikal kanveksiyasini yaxshilaydi va hududni hamda piyodalarni yoz vaqtida ortiqcha quyosh radiatsiyasidan himoya qilishga imkon beradi. Bunday vaqtda radiatsion rejimni tartibga solish uchun daraxtlarning jinslarini toʻgʻri tanlash va joylashtirish uchun daraxtlar soya tashlashining turlicha yuzini belgilovchi kattaligi va shakli ham juda muhim ahamiyatga ega. Har bir daraxt va butalar, oʻsimliklar, gullarni shunchaki ekishimiz kerak emas. Mintaqaga, sogʻliqqa taʼsirini oʻrganib chiqib qanaqa turlarni ekishimiz kerakligini bilganimizdagina ekish kerak. Shahar, tuman, qishloqni rejalashtirganda lanshaftini ham birga reja qilish zarur. Bu borada turli soha mutaxassislarining fikrlarini eʼtiborga olish muhim rol oʻynaydi. Turar joy qurilish hududini meʼmoriy-landshaft tashkil etish turar joylarning maksimal qulay funksional-fazoviy va landschaft-rekreatsion muhitini yuzaga keltirishni hisobga olgan holda shakillanish kerak.

Turar joy muhitida qulay sharoit yaratish turar joy qurilish soni, zichligi va fazoviy yechimi tavsifi bilan bogʻliqdir. Uylar oldidagi ochiq maydonlaridan foydalanish samaradorligi turar joy aholisi son chegarasi 1000-2000 kishiga rioya qilish bogʻliq, bu chegarani oshirish birligining vujudga kelish imkonini yoʻqqa chiqaradi va hudud nazoratsiz boʻlib qoladi. Shahar, tuman, qishloq rejalashtirishda landschaftni qanday tartibda joylashtirish zarurligini biroz oʻylab joylashtirsak maqsadga muvofiq boʻlar edi.

Biz shunda koʻzlagan maqsadimizga erishgan boʻlar edik. Rasmda koʻrsatilgan qishloq hududlaridagi yaʼni mahalla markazlarini obodonlashtirish, manzarali daraxtlar, maysalar bilan kompozitsiyasini yaratish.

Tuman markazlarini obodonlashtirish manzarali hamda dekarativ dizayin yaratish tarixiy obidalarni saqlash va qayta tiklash koʻrinishi.

Адабиётлар.

1. Шаҳарсозлик асослари ва ландшафт архитектураси. Д.Исамухамедова, Л.Адилова.
2. Ландшафт дизайни (ўқув қулланма). Ш.М.Сулайманова, Добронравова Е.А.

